

DOI: 10.5281/zenodo.13737071

मोंए मुर्दा कहा थों!

मोर मातवार बेटा आइज़ निमता आहे
मोर कोढ़नी बोहोरिया बड़ा काम करा थे
मोर भगौड़ी बेटी आइज़ घर घुइर आहे
मोर दामाद मोके पहली बेर इज्जत से जोहर कराथे ।
मोर ले गाँवांइया सुंदर फूलगुछा और माला बनात रहैं।
मोर बक्सा के सुंदर एकन सजात रहैं।
बाफरे मोके सोब एतना प्यार करत रहैं ।
मोके और एक बेर जिएक केर ईछा होवाथे ।

मोर घरनी मोर गातार के
पोटेर पोटेर के कांदाथे
लोर और पानी से भिंजाल आहे
एकदम अधमरा दिसाथे ।
सुसकेक खाने सांस आटेक जात रहे
एक एक बेर चिल्लाए के क़हत रहे
काले छोईड़ गेले रे सोना मोर
धोखा देई देले रे रूपा मोर ।

केतना नी केतना आदमी आए हैं
सोबकर मुँह सुखल अरु आईख भराल ।
का लेखे मोरलक ढेरमन पूछाथांए
दिल धड़केक बंद होई गेलाक
केऊ केऊ फूसफुसाथांए
बहुत सहलक, बेचारा चाईल गेलाक
सोबकर ले सोबकोनो कइर रखलक
होले अपन ले कोनो करेक नी पारलक ।

सोब मोर बारे बेस बेस बतियात रहैं
मोर एतेकुन बेस गुन रहे
मोर बाइरी हों आईज मोके माटी देवेक आए रहे ।
मोके आदमीमन एतेक मानत रहैं
मोँए आइज़ हें जानलों
सोब के देइख के बड़ा सोँच आलक
जिएक केर बड़ा मन करलक ।
मोराल गातार मोर में घुइर दुकेक केर मन करलक ।

मोर जीते मोर बारे एते सुंदर गोईठ
केहो कईह देई रहताँए होले
मोर दिल धड़केक नी भुलाए रहतक

मोर घरनी आगर कईह रहतक तनिक राइह ले
बेटा अगर आदमी बइन जाए रहतक
बेटी अगर तनिक मोर गोईठ के सुइन रहतक
आटेक जाए रहतों मोए माँटी उपरे और कटिक ।

ई जीवन के साइह जाए रहतों मोए, और कटिक ।
ना तोपा, ना तोपा मोर गातार के
मोए चिल्लाएक लगलों, गुल करलों
बिंती और कांदेक में मोके केऊ नी सुनलांए
मोके बक्सा में भइर के तोईप देलांए ।
आशीष पानी, राख और हरदी धईर के
मोर बिसार गातार से शुद्ध होई गेलाँए
पासे केर डोभा में नहाए के
मोर से जे संबंध रहे सेके साफा धोई देलाँए ।

एखन तो कोनो उपाय नखे, का करमु
सोबके इसने जिएक देखत रहमु ।

Ajit Kumar Kullu
PG Department of English
Sambalpur University
